

COPLAS DE SEGUIDILLAS.

En el piélago inmenso
de tu belleza,
con mis tristes borrascas
mi amor se agena:

¡ay desdichado
del que fia en los mares
mal sondeados!

Como á la aurora aplauden
los pajarillos,
haciendo en su alabanza
lenguas sus picos:

asi en tu nombre
repito á todas horas
dulces canciones.

Mi corazon fallece
sin mas motivo
que seguir con empeño

mil desatinos;
pero se empeña
contra sí, pues él solo
sufre la pena.

Ansiosa solicito
que pase el tiempo,
para que llegue el dia
de mi contento:

dulces memorias,
haced que mis pesares
se vuelvan glorias.

Es amor una pena
llena de ardores,
si no encuentra en lo amado
satisfacciones:

mas si las halla,
con los gustos que logra
la pena pasa.

Ciego quedé al mirarte,
dueño querido,
bien pudieras servirme
de lazarillo:

y en este caso,
lo que perdió la vista
ganará el tacto.

En el mar de Cupido
siempre hay borrascas,
y en ninguno zozobran
tantas escuadras:

pero no obstante,
siempre son infinitos
sus navegantes.

Mis amantes caricias
no quieren premio,
porque tus falsedades
corren sin freno:

vete te digo,
donde ese vicio infame
te dé el castigo.

Eres un ignorante,
de amor no sabes,
pon la mano en mi pecho
sabrás amarme:

aprende, digo,
cómo se corresponde
amor tan fino.

El tiempo que he vivido
sin que te viese,
no sé si yo vivía
de puro triste:

tal me has dejado,
que no sé lo que digo
ni lo que me hago.

Aunque me ves que canto
tengo yo el alma
como la tortolilla

que llora y canta:
cuando el consorte
herido de los zelos
se escapa al monte.

Ayer no me quisiste
y hoy me pretendes,
mira tus vanidades
qué precio tienen:
pero no importa
con tal que de escarmiento
sirvas para otra.

Fortuna mal contenta,
¿de mí qué quieres,
pues ya ni amor ni zelos
sufrir no puedes?
estrella ingrata,
¿qué te han hecho mis hados
que así los tratas?

Me acuerdo que te quise
con toda el alma,
mas también que me distes
muy mala paga;
y fué acertada,
hacer con lo perdido
mi retirada.

En las concavidades
de un pecho herido,
un pájaro extranjero
quiso hacer nido;
pero no pudo,
porque estaba ligado
con fuertes nudos.

Si pretendes señora
darme disgusto,
hazlo, que obedecerte
siempre es muy justo:

que en cualquier cosa,
mas quiero estés con gusto
que no quejosa.

Dos mil ansias padece
quien amor sufre,
pero en viendo á su dama
todo le es dulce:

se pasa el rato,
pero el corazon triste
vuelve á su llanto.

Amor es sobresalto,
ódio y sospechas,
rabia, zelos, quebranto,
disgusto y penas:

y así por esto,
aunque quiera ocultarse
es manifesto.

Si tienes á una dama
mucho cariño,
y ella te lo entendiere,
serás perdido:

porque es sabido,
que cuando menos pienses
te habrá vendido.

Disputando de amores
me dijo un sabio,
que era mucha fineza
sufrir agravios:

porque así luego,
con agravios y zelos
mas arde el fuego.

Ten piedad, vida mia,
mi pena advierte,
mira que te suplico
no dés la muerte

á quien te adora,
pues por tí día y noche
suspira y llora.

Amor quiere paciencia
con sufrimiento,
lealtad, valor, firmeza

y entendimiento:
y así se advierte,
que en faltando estas cosas
ya desfallece.

Me encuentro enamorado
de una belleza,
pero es tal mi desgracia
que no hay firmeza:

porque es variable,
y á todos cuantos mira
se muestra afable.

El corazon y el gusto
con mis potencias,
todos están rendidos
á tu obediencia:

si mas tuviera
que rendir á tus plantas,
tambien rindiera.

Apetece tres cosas
el amor ciego,
que es el tener constancia,
valor y tiempo:

pero si falta
cualquiera de estas cosas:
amor es rabia.

Son tan pesados grillos
los que yo tengo,
que no puedo, bien mio,
con tanto peso;

pero quien ama
sufre todos los males
con dulce calma.

Tiene como el diamante
la dama bella,
valor, brillo, hermosura,
fondo y firmeza;

y si es constante,
no hay tesoro en el mundo
que se la iguale.

102
Es tan grande el imperio
del Dios Cupido,
que á sus flechas el mundo
se ve rendido;

y de tal suerte,
que tienen aun por fuerza
que obedecerle.

En el duro tormento
que te acongoja,
tú lloras sin consuelo,
pero al fin lloras:

¡ay desgraciado
del que llorar no puede,
y está penando!

Lloro mi amarga pena
tan sin consuelo,
que aun la esperanza misma
no sé si pierdo:

que á tal tormento
no se si hay esperanza
que llegue á tiempo.

Cuando mas descuidada
me vi contigo,
disparó amor sus flechas
al pecho mio:

desde aquel punto,
no son sino pesares
todos mis gustos.

Llora, gime, suspira,
siente, y al cabo,
lo que logra un amante
son desengaños:

que al menor soplo,
se convierten en humo
de amor los logros.

Yo no hablo ni respiro,
ni oigo ni siento,
como que está sin alma
todo mi cuerpo;

y esto depende
de ser la ausencia ensayo
para la muerte.

Una preciosa rosa
que yo tenia,
ocultaba entre flores
tanta malicia,

que dije al punto,
así son los placeres
que yo disfruto.

Hoy se hacen las exequias
de una esperanza,
que murió cuando menos
ella pensaba;

y en este entierro,
su mismo desengaño
sirve de duelo.

Amante desgraciado
solo halla alivio
cuando encuentra otro amante
como él perdido:

que el que está malo,
se alivia con que el otro
pruebe su daño.

FIN.

CARMONA:—1861.

Imprenta de Don José María Moreno, calle de Madre de Dios, núm. 1.